

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Shunday ekan, tarjima uchun quyidagi qonuniyat hal qiluvchi rolni quyidagi fakt o'ynaydi, ya'ni har xil tillar ifoda plani bilan farqlansada, mazmun plani bilan mos tushadigan birliklarga ega. Masalan, inglizcha "brother" so'zi o'zbek tilida "aka" so'zidan ifoda ko'lami bilan farqlansada, mazmun ko'lami (ma'nosi) bilan farq qilmaydi, unga mos tushadi, ya'ni ular har xil grafikaga (yozuvga va talaffuzga) ega. Shunday qilib, inglizcha "brother" so'zini o'zbek tiliga "aka" so'zi bilan aodarsak, tarjima protsessi oddiy bir kirinishida amalga oshadi, bunda har ikkala til ma'no (mazmun) kilamida bir biriga mos tushgan, ekvivalent ekanligini ko'ramiz. Ma'lumki, gap kichik bir tekst (nutk bilagi) bilib xisoblanadi, shuning uchun ham tarjima asosan gap miqyosida amalga oshiriladi, bunday holda yuqorida aytib itilganidek har xil til birliklari irtasidagi ma'no kilamidagi mos kelmasliklar yo'qoladi (omonimlar, ko'p ma'noliliklar barham topadi). Demak, mana Shunday kichik bir mikrokontekst bo'lishi shart, aks holda tarjima puxta chiqmaydi. Yana yuqoridagi misolimizga qaytsak, tarjima protsessida biz inglizcha "brother" so'zi O'zbek tilidagi "aka" so'zi, "studies" "o'qiydi" so'zi bilan shunchaki bir almashtiribgina qolmadik, balki uni butun bir O'zbekcha gap (Mening akam Londonda iqiydi) bilan almashtirdik. Bunda har ikki tildagi gaplar mazmun jixatidan bir-biriga mos (ekvivalent) bilib, ifoda (forma jixatidan) bir-biridan farq qiladilar. Yuqoridagi fikrga binoan tarjima tarifini quyidagicha berish mumkin: "Tarjima deb bir tildagi nutq bilagini, mazmun ko'lamini saqlagan (o'zgartirmagan)" holda ikkinchi bir tildagi nutq bo'lagiga aylantirishga aytiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari –T.: O'qituvchi, 1983. -B. 232.
2. Jo'rayev K. Tarjima san'ati – T.: Fan, 1982. -B. 60.
3. Salomov G', A'zamov S. Tarjima asoslari. // o'quv qo'llanma – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1976. – B. 88.
4. G'afurov I. Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish. O'quv qo'llanma. –T.: Mehridaryo, 2008, -B.10.
5. Hecker M. English Literature. Prosveshcheniye. M., 1975

UO'K: 373.5.016:821.512.133.09

BOLALARDA FAOL TINGLASH VA KIRISHIMLILIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/14956090>

Haydarova Gulchiroy Bozorboy qizi

Andijon davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya. *Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirishda faol tinglash hamda kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirishga doir metodik tavsiyalar berilgan. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini shakllantirish yoshlar kesimiga ajratilib, tadrijiy rivojlantirib borish zarurati asoslangan.*

Kalit so'zlar: *tinglab tushunish, faol tinglash, kirishimlilik, maktabgacha ta'lim, rivojlantirish, takomillashtirish, ko'rgazmalilik, qobiliyat, fonemik eshitish, ohang.*

Аннотация. *В статье даны методические рекомендации по формированию и совершенствованию речевых коммуникативных навыков дошкольников в ДОУ по развитию навыков активного слушания и коммуникабельности. Обосновано необходимость поэтапного развития навыков активного слушания и коммуникабельности согласно возрастным группам детей.*

Ключевые слова: аудирование, активное слушание, коммуникабельность, дошкольное воспитание, развитие, совершенствование, наглядность, одаренность, фонематический слух, интонация.

Abstract. *The article provides methodological recommendations for the formation and improvement of speech communication skills of preschool children in preschool institutions for the development of active listening and communication skills. The necessity of step-by-step development of active listening and communication skills according to the age groups of children is substantiated.*

Key words: *listening skills, active listening, sociability, preschool education, development, improvement, visibility, giftedness, phonemic hearing, intonation.*

Boshqalar nutqini eshitish, tinglash, tinglab tushunish qobiliyati insonga berilgan eng katta ne'matlardan biri bo'lib, u kishiga erta bolalik yoshidan kundalik hayotdagi o'zgarishlarga oson moslashish, eng asosiysi, ularni idrok qilishga imkon beradi. Shu bois ham tinglashni go'daklikdan boshlab butun hayot davomida tadrijiy o'rganish va takomillashtirib borish kerak.

Odam bolasida besh sezgi muchasi borligini yaxshi bilamiz. Ulardan biri quloq bilan atrof-muhitdagi tovushlarni qabul qilish ekanini bilamiz. Quloq vositasida eshitish – bu tovush tebranishlarini o'zga manbadan olish qobiliyati. Ovoz (tovush) orqali nafaqat ma'lumotlar, balki, hislar, kechinmalar uzatilishini mutaxassislar ta'kidlaydilar. Ovozni turli ohang va shakllarga solish bilan olti xil his-tuyg'ularni ifodalash mumkin bo'lar ekan. Ularning uch turi: qoniqish, quvonch, hayrat ijobiy xarakterga ega bo'lsa, boshqa uch turi: og'riq, qo'rquv, tajovuz salbiydir. Ovozning o'zi bilangina yetmishga qadar kechinma, hissiyotni ifodalash mumkinligi aytiladi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ma'noli bir so'zsiz ovozning o'zi (qichqiriq, ingrash, hayqiriq va b.) odamning holatidan boshqalarga tegishli ma'lumot uzatsa, ma'noga bog'lanib, ishlatadigan so'zlar endi odamga nisbatan uni o'rab turgan yo tabiiy, yoki ijtimoiy tashqi muhitning holati haqida ma'lumot beradi [1].

Muloqot ko'nikmalarining avvalida tinglab tushunish qobiliyati turadi. Tinglab tushunishda bolani qachondan o'rgatiladi, degan savol tug'ilishi tabiiy. Aslida, onalar bilib-bilmay, maqsad qo'yib-qo'ymay bola tug'ilganidan, ya'ni ilk kundan boshlab tinglab tushunishga o'rgata boshlaydilar. Bolani bag'riga bosib, unga termulib erkalar, suyub-siypalab u bilan gaplashar ekan, tinglab tushunish tarbiyasi boshlanadi. "Bola bilan onaning muloqoti faqatgina so'zlar bilan emas, balki mimika, imo-ishora, pantomimika, ohang va vaziyat kabilar orqali amalga oshiriladi. Bular harakatga signal bo'lib xizmat qiladi". Onaning mana shu bir tomonlama suhbat bolaning shuuriy tarzda tinglay boshlashini ta'minlaydi va bu bir yoshdan keyin uning tili chiqishiga zamin hozirlaydi. Chaqoloqlikdagi bu tinglash fonematik eshitish deyiladi. "Fonemik eshitish – bu nutq tovushlarini, fonemalarni, nutq tovushlarining nutqda ketma-ketligini farqlash hamda eshitalishiga ko'ra bir-biriga yaqin fonemalarni farqlash qobiliyati".

Bir yoshgacha bo'lgan bola ham o'ziga, atrofdagilarga qaratilgan nutqni, to'g'rirog'i, nutq tovushlarini ajrata boshlaydi. Bu borada uning onasi bilan bo'lgan hissiy munosabati alohida ahamiyat kasb etadi. Oylar o'tgan sari muloqotdoshlar safi oiladagi boshqa kattalar, aka-opalar faol aloqasi hisobiga kengayib boradi. Ularni eshitish (tinglash emas) asnosida to'g'ri talaffuz qilishni o'rganishni o'rgana borada, buning uchun esa o'zi bilan muloqot qilayotganlarning u yoki bu tovush talaffuzidagi artikulyatsiyani, ya'ni lablar harakatini beixtiyor ko'radi, kuzatib boradi. Bunda onasi, opalar, agar hafsala qilsa, ota yoki akalari eshitish, diqqat qilish qobiliyatini shakllantirishda ishtirok etishlari maqsadga muvofiq. Masalan, oilada "Menga qara"

usuli vositasida buni amalga oshirish mumkin. Mazkur usul shunday amalga oshiriladi: xonaning turli joylaridan turib, bolani turli balandlikdagi ovozda: goh pichirlab yaqinroqdan, goh qatiroq tovushda uzoqroqdan chaqiriladi: “Menga qara! Menga qara!”. Bola chaqiruvchini ko‘zi bilan izlab topganda u bilan gaplashayotganidan quvonchini ko‘rsatib, turli undalmalar bilan alqaydi: “Temurbekim, quvonchim, arslonim”. Qiz bo‘lsa “Barchinoyim, oy qizim, gulyuzligim” kabi ifodalar bilan alqaydi. Ora-orada u talaffuz qilgan tovushlar kombinatsiyasini eshgittirib takrorlab turish ham yaxshi samara beradi [2].

1,5 yoshdan 2 yosh oralig‘ida bolaing tili chiqa boshlaydi. Tili chiqishi barobarida aqliy-intellektual, hissiy-emotsional jihatdan rivojlanishi tezlashib ketadi. Yangi so‘zlar va ularga bog‘langan ma‘nolar vositasida bola uchun yangi dunyo o‘z eshiklarini ochadi. Ota-ona va oiladagi boshqa kattalar (aka-opalari doxil) kichkintoy bilan gaplashganda so‘zlarni va ularga qo‘shiladigan qo‘shimlarini aniq talaffuz qilishlari kerak. So‘z va qo‘shimchalarni to‘g‘ri eshitish va buning barobarida to‘g‘ri talaffuz qilish va o‘rinli ishlatishga o‘rgatish usul hamda metodlari bir talay. Masalan, jo‘nalish va chiqish kelishigi qo‘shimchalari qo‘llanishini faol tinglash orqali to‘g‘ri talaffuz qildirish uchun “Qayerdan qayerga?” usuli kutilgan samarani beradi. Har safar sayr uchun ko‘chaga otlanar ekan, mazkur kelishik qo‘shimchalariga urg‘u berib, ona savol qo‘yadi va javobni ham o‘zi beradi. Masalan: “O‘g‘lim, hozir uydin hovliga chiqamiz”. Hovliga chiqib darvoza oldiga borgach esa: “Mana, endi hovlidan ko‘chaga chiqamiz” deya ta‘kidlaydi. Yoki aka yo opasini bog‘cha (maktab)ga kuzatar ekanlar: “Akang (opang) uydin bog‘chaga ketyapti”; u qaytib kelgach esa “Mana, bog‘chadan uyga keldi” tarzida muloqot qilish maqsadga muvofiq. Bu bir necha oy davom etgach, bolaning qulog‘iga hamda tiliga bu sintaktik konstruksiya singib qoladi, shunda savol berib mazkur kelishik qo‘shimchalari tinglash vositasida farzandi nutqiga qanday joylashganini bilish mumkin. Ya‘ni “Biz hozir qayerdan qayerga chiqyapmiz?”, “Akang (opang) qayerdan qayerga keldi”, “Ertalab dadang qayerga ketadi”, “Nonni akang qayerdan olib keladi” kabi savollari berib aniqlanadi va bu to‘la javob aytilgunga qadar savol-javoblar tarzida mustahkamlanadi. To‘g‘ri javob bolaning savolni to‘g‘ri tushunganiga, so‘zlar tarkibidagi qo‘shimchalarni eshitib, ongli ravishda o‘rinli qo‘llayotganiga dalolat qiladi.

Ikki yarim yoshga borganda bola o‘nlab so‘zlarni o‘zlashtirgan, eng faol qo‘llanadigan qo‘shimchalarning bir nechtasini o‘rinli qo‘llaydigan bo‘ladi. Tinglab tushunish, tushunganini idrok qilish, idrok qilganini eslab qolish ko‘nikmasini rivojlantirish maqsadida “Qaysi biri kimniki?” metodini qo‘llash mumkin. Avvaliga bola kuzatib bilib olgan o‘ylangan biror buyumni ko‘rsatib so‘raladi: “Bu nima? ...kimmiki?” tarzida. Masalan, do‘ppini ko‘rsatib “Bu nima” deb so‘ralganda, bola “Do‘ppi” deb javob beradi. So‘raladi: “Do‘ppi kimniki?” Bola javob beradi: “Dadamniki”. Agar so‘ralgan narsaning nomini yoki kimniki ekanini bilmasa, ta‘kid berib tushuntiriladi hamda savollar bilan nechog‘lik uning bu tushuntirishlarni diqqat bilan tinglagani aniqlanadi. Unga keyin shunday topshiriq beriladi: “Bu do‘ppi dadangniki, unga olib borib ber”. Bola mazkur topshiriqni tinglab tushunib, ijrosini qilishi kerak.

3-4 yosh oralig‘ida bolalar o‘zini ifodalay oladigan darajada nutqqa ega bo‘ladilar. To‘rt yoshga yaqin bog‘lanishli nutqning dastlabki ko‘nikmalari kuzatiladi. Tinglab tushunish nutq ko‘nikmasiga, nutq esa tinglab tushunish qobiliyatining yanada rivojlanishiga ko‘chliroq ta‘sir ko‘rsatadi. Chunki o‘zi gapirib maqsadini boshqalarga tushuntira olgan bolada kommunikativ tajriba shakllanib, boshqalarni ham tinglash, bo‘lib ham faol tinglash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun zamin hozirlanadi. Faol tinglash – bu bolaning eshitgan ma‘lumotini nafaqat qabul qilish jarayoni, balki suhbatga kirishgan sherigini to‘laqonli tushunish, unda

kuzatilgan kechinmalarni ilg'ash, his qilish va shunga muvofiq javob qaytarish qobiliyatidir. Aynan shu yoshdan faol tinglash qobiliyati ustida tizimli, maqsadli ishlash lozim.

Mazkur yoshda ham oilada, ham MTTda "Orachi gaplar" o'yin-metodini qo'llash yaxshi natija beradi. Bu rolli o'yin xarakteridagi metod sanaladi. "Rolli o'yin - bog'cha yoshidagi bolalarning yetakchi faoliyatidir. Rolli o'yin mazkur yosh davridagi bolalarning eng muhim faoliyati bo'lib, ular bunday o'yinda go'yo katta yoshdagi odamlarning barcha vazifalari va ishlarini amalda bevosita bajaradilar. Shu boisdan o'yin faoliyati uchun maxsus yaratiladigan sharoitlarda ijtimoiy muhit voqealari, oilaviy turmush hodisalari, shaxslararo munosabatlari umumlashtirgan holda aks ettirishga harakat qiadilar". Bunda uch tomon ishtirok etadi: masalan, ota, ona va bola. Ona bolani yoniga tortib, unga bir gap aytadi, bola eshitgan gapni otasiga borib aynan aytib berish kerak bo'ladi. Ota ham unga javoban bir gap aytadi – bola uni kelib onasiga yetkazadi. Gap uzatuvchilar boladan qanday gapni aytganligini bir-biridan so'raydi. Masalan, "Onasi, Oyisha qizimdan menga nima deyishni aytgan edingiz?", - deb so'raydi. Onasi: "Dadajon, ishdan keyin tezroq uyga keling, sizni sog'inaman", - degan gapni aytishini tayinlaganini aytadi. Shunda ota izoh beradi: "U menga: "Ishdan keyin uyga keling, sizni sog'inaman", - dedi, "tezroq" degan so'zni esidan chiqaribdi". Keyin erkalatib, qo'shimcha qiladi: "Mayli, keying safar eshitganlarining hammasini – bitta ham so'z qoldirmay, menga aytadi". Keyin onasi so'raydi: "Siz menga undan nimalarni aytgan edingiz?". Ota: "Men ishdan keyin tezda uyga kelaman, chunki sizlarni sog'inib ketaman", - deb javob bergan edim", - deydi. Ona ham bolaning yetkazgan javobiga ko'ra yuqoridagi (otasi) kabi izoh beradi. Agar gaplarni to'la yetkazgan bo'lsa, oila a'zolari birgalikda xursandchiligini ifodalab olqishlaydilar. Bola bitta yoyiq sodda gapni tinglab tushunish va uni yetkazish, so'ng javobini qaytarib aytishni bexato uddalasa (bunga qancha vaqt ketsa ham – ikki-uch oy), orachi gaplar ikki yoyiq gap hajmiga oshiriladi. To'rt yoshga yetgan bola 3-4 ta gapni tinglab tushunib, to'laligicha adresatlarga yetkazishi mumkin. Ushbu metodni qo'llaganda quyidagi jihatlariga e'tibor qaratilsa, samara kutilgandek bo'lishi mumkin [3].

Bola 4-5 yoshga yetganda ham eshitish, ham tinglash bilan bog'liq ko'nikmalari shakllanib qolgan bo'ladi. Eshitish va tinglash boshqa-boshqa narsa. Eshitish o'ziga yo'naltirilgan yoki atrofdagi tovushlar, jumladan, nutq tovushlari birikmasini qabul qilish. Bola (yoki umuman odam) birovni eshitadi, lekin mazmun-mohiyatiga diqqat qilmasligi mumkin. Tinglash esa so'zlardan odam ma'noni tushunishga, gaplardan mohiyatni anglashga, ularni biror narsaga bog'lashga, eslashga, javob berish uchun miyada qayta ishlashga harakat qilish jarayonidir. Ushbu yoshda mana shu jarayonga ongli yondashuv yangi bosqichga ko'tariladi. Oilada ota-onalar, MTTda tarbiyachilar mazkur jihatni e'tibordan qochirmasliklari zarur. Bu yoshda oldindan keng qo'llanib kelgan "Qayta hikoyalash" usulidan foydalanish kutilgan natijani beradi. Oilada kattalar (ota, ona, bobo, buvi va b.), MTTda tarbiyachiga hikoyachi sifatida mazkur usulni qo'llashda katta mas'uliyat tushadi. Bolaning tinglashi (eshitishi emas) uchun hikoyachi avval o'zini, shuningdek, bola(lar)ni tayyorlab olishi lozim. To'rt yoshga to'lgan bola eshitgan hikoyasini (ertak, masal, hikoya) maroq bilan faol tinglashi tajribalarda aniqlangan.

To'rt yarim-besh yoshda tinglangan hikoya (ertak)dan so'ng boshqa metod va usullar qatori "Adashtirish" usulidan foydalanish mumkin. Tarbiyachi (oilada ona, ota va b.) eshittirilgan hikoyaning qahramonlarini, voqealar ketma-ketligini, muhim tafsilotlarini xato qilib yoki o'rnini almashtirib aytadi. Bola(lar) buni eshitganlari zahoti hikoyachini to'xtatishi va to'g'rilashi kerak bo'ladi.

5-6 yoshga kirgan bolada nutq bir muncha rivojlangan bo'lganligi sababli tinglab tushunish qobiliyati ham shunga yarasha bo'ladi, chunki nutq va tinglab tushunish bir-biriga bog'langan bo'ladi. Bu yoshda yuqorida tavsif qilingan usullarni biroz murakkablashtirib, bolaning yoshiga mos qilib qo'llash mumkin. Qo'shimcha tarzda quyida berilayotgan metod va usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

Ko'zgzamalilik asosida tinglash va qayta so'zlab berishni rag'batlantirish. Bolalar o'ynaydigan o'yinchoq va qo'g'irchoqlar, multfilm yoki kinofilm qahramonlari, predtmetli va bolalar hayotidan olingan rasmlar, tabiat tasviri kabilarni ularning mazmuniga mos kichik hajmli ertak, masallar, hikoyachalar, bolalar she'rlari asosida eshittiriladi. So'ng uch bosqichli ish amalga oshiriladi:

bolalar tinglaydilar va kim yoki nima haqida so'z yuritilayotgani hamda nimalar deyilayotganini aniqlaydilar;

tinglaganlarini ular kichik qismlarga ajratishga harakat qilishlari so'raladi;

tinglangan matn haqida yetarlicha tasavvur hosil qilingach, matn mazmunini kengroq so'zlab berishga undaladi. Qancha ko'p so'z va qismlar eslab qolingani bo'lsa, bu qo'llangan metod samarasiga dalolat qiladi.

Matnni tadrijiy orttirib borish asnosida tinglash va eslab qolish ko'nikmasini rivojlantirish. Masalan, avval ikki qatorli she'r aytiladi, keyin asta-sekin undagi misralar orttirib boriladi. Agar guruhda sakson foiz bola o'zlashtirsa, ikki misradan qo'shib boriladi. Shuningdek, syujetiga muayyan qismlarni qo'shib, nasriy matnlarni ham eshittirish mumkin.

Tinglash jarayonida mazmuniy taxminlash qobiliyatini rivojlantirish (turli xil tashqi belgilarga ko'ra: sarlavha, birinchi so'zlar, boshlanish, illyustratsiya, so'zlovchining yuz ifodalari). Ushbu usul diqqatni jamlashga, tasavvurni mustahkamlashga va eshitganlaringizni aniqroq tushunishga yordam beradi. Masalan, topishmoqlar bu borada yaxshigana manbaa bo'lishi mumkin.

Hikoya asnosida tinglanayotgan matn, hikoya yuzasidan bayon qiluvchiga mantiqli, jo'yali savollar berish istagini rag'batlantirish turish. Tinglaganini tushungan bolagina to'g'ri savol bera oladi.

Bolalar nimanidir aytishni istaganlarida albatta ularga o'zlarini ifodalash imkonini berish kerak. Ayniqsa, bu ularga aytilgan yoki o'qub eshittirilgan matn bilan bog'liq bo'lsa, yanada nur ustiga nurdir [4].

6-7 yoshda yuqorida tavsiya etilgan usul va metodlari bir muncha murakkablashtirib, mazmunan boyitib qo'llash mumkin. Bunda tarbiyachi, ota-onalardan ijodiylik, yangicha yondashuv talab qilinadi. Agar zikr qilingan usul va metodlar tizimli, davomli qo'llanib kelgan bo'lsa, boshqa yangi shakllarga murojaat qilish mumkin.

"Hikoyadan kim nechta xato topdi?" metodi amaliyotda sinab ko'rilganda tarbiyalanuvchilar tomonidan katta qiziqish bilan qabul qilinishiga guvoh bo'ldik. Metod uch bosqichda amalga oshiriladi:

birinchi bosqichda matn o'qib yoki so'zlab eshittiriladi (bunda yuqorida bayon qilingan qoidalarga amal qilinadi);

ikkinchi bosqichda tarbiyachi (yoki ona, ota yoki boshqalar) matndagi qahramonlar ismini, vazifasini, xatti-harakatini, syujet qismlarini yoki yana qaysidir bir komponentni o'zgartirib so'zlab beradi. Bu eshitgan bola (lar) qayerda nima xato aytilganini ilg'ab to'g'rilab turishi kerak;

uchinchi bosqichda bola(lar)ning o'zi boshidan imkon qadat batafsil qayta so'zlab beradilar.

Mazkur metodning afzal tomoni shundaki, ikki bosqichda bolalarga faol tinglashni va uchinchi bosqichda ravon so'zlab berishni taqozo qiladigan vazufani yuklaydi. Bu esa muloqotda muhim bo'lgan faol tinglash va ravon so'zlash ko'nikmasi rivojiga turtki beradi.

Kirishimlilik ko'nikmasi muloqotning zaruriy komponentlaridan biridir. Maktabgacha yosh davri inson hayotining eng sezgir va muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda bola nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy jihatdan ham rivojlanadi. Bolaning ijtimoiylashuvi, ya'ni kirishuvchanlik qobiliyatining rivojlanishi, uning tengdoshlari bilan muloqot qilish, jamiyatda o'z o'rnini topish va ijobiy shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Kirishuvchanlik nafaqat bolalarning shaxsiy rivojlanishi, balki ularning jamiyat bilan bog'lanishi uchun ham zarur. Kirishuvchanlik – bu bola o'z atrofidagi odamlar bilan muloqot qilishga qiziqishi, suhbatni davom ettira olishi, hamkorlik qilishga tayyorligi va yangi vaziyatlarga moslasha olish qobiliyatidir. Ushbu sifat maktabgacha yoshda rivojlansa, bola kelajakda maktabda va hayotning boshqa sohalarida ijtimoiy va emotsional barqarorlikni saqlay oladi.

Bu muloqot sifati ham avval oilada shakllanadi. Go'daklikdan o'ziga nisbatan ko'p muraajaatlar, sevib-suyishlarni qabul qilgan bolada kirishimlilik qobiliyati tez shakllanadi. Buning aksi bo'lgan hollarda esa ular indamas, odamovi bo'lib qolishlari mumkin. "Mutaxassislarning fikricha, "mehrli munosabatlar"i kam bo'lgan onalarning shaxsiy muammolari ko'p bo'lib, ular bolani qo'lida ushlaganda ham deyarli hech nimani his etmaydilar. Ana shunday chaqaloqlarda keyinchalik beixtiyor tarzda ro'y beradigan psixik funksiyalar rivojida muayyan muammolarni vujudga keltirishi mumkin" [5]. Ruhiiy jihatdan me'yorda o'sgan bola boshqalar bilan oson ruhiy sozlanishga erishadi: boshqalar tomonidan ijobiy qabul qilinadi, ayni paytda boshqalarni ham yengil qabul qiladi. "Ontogenezdagi aloqa, bu birinchi navbatda, ikkinchi shaxs tomonidan tushunishni nazarda tutgan holda, atrof-muhitga ko'rsatilgan munosabatining asosiy, ustun shaklidir. Dastlab, qulay sharoitlarda ona ikkinchi aloqa qiluvchi tomon sifatida ishlaydi. Bolalar o'sib ulg'aygan sayin, ushbu shakl o'zaro tushunishni taxmin qiladigan shakl bilan almashtiriladi. Boshqacha qilib aytganda, muloqotning bu xilma-xilligi bilan bola endi nafaqat o'z istaklarini shakllantiradi, balki atrof-muhit istaklarini ham hisobga oladi, bu bola istaklarini amalga oshishiga bog'liqdir" [5].

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kirishuvchanligini rivojlantirish ularning shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyoti uchun asosiy shartdir. Bu jarayon bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va jamiyatga moslashuvchan bo'lishiga yordam beradi. Ushbu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagoglar, ota-onalar va bolalar birgalikda ishlashlari zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalar uchun rivojlantiruvchi muhit yaratib, ular bilan individual ishlashga e'tibor berishi kerak. Ota-onalar esa farzandlarini qo'llab-quvvatlab, ular bilan vaqt o'tkazishlari lozim. Kirishuvchanlikni rivojlantirish orqali bolalar kelajakda faol, ishonchli va muvaffaqiyatli insonlar bo'lib shakllanadilar. Kirishuvchanlikni rivojlantirish nafaqat bola uchun, balki jamiyat uchun ham katta ahamiyatga ega. Shu bois, bu masalaga katta e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eshbekova G. Maktabgacha bo'lgan yosh davrlarida bolalar bilan muloqot shakllari. Scientific progress. Volume 2/ ISSUE3/2021.
2. Большакова Л.Н. Учимся слушать и говорить, играя: развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. Ирбит: 2022. С. 4.
3. Nishanova Z., Alimova G. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. -T.: Adabiyot jamg'armasi, 2006. 73-b.
4. Irisbayeva Y. Muloqot jarayonida bola shaxsini rijovlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari. Экономика и социум, 2023, №6
5. Norbosheva M. Muloqot orqali bola shaxsi ijtimoiylashuvini shakllantirish. INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY, 2024, №4

UO'K: 37.018.8

YANGI O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA SOHASIDAGI TENDENSIYALAR

<https://zenodo.org/records/14956096>

Karimova Malohatoy Mo'minjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yurtimizda ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar va ta'lim sohasidagi fidoiy kasb egalari - pedagoglarga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar haqida so'z boradi. Bundan tashqari ta'lim-tarbiya sohasini tubdan isloh qilish hamda takomillashtirishga qaratilgan yangi islohotlarni ahamiyati e'tirof etiladi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, tarbiya, pedagog, seleksiya, tadqiqot.*

АННОТАЦИЯ. *В данной статье говорится о реформах, проводимых в сфере образования в нашей стране, а также о возможностях и привилегиях, предоставляемых самоотверженным профессионалам в области образования - педагогам. Кроме того, признается важность новых реформ, направленных на радикальное реформирование и улучшение сферы образования.*

Ключевые слова: *образование, воспитание, педагог, отбор, исследование.*

Abstract. *This article discusses the reforms being carried out in the field of education and training in our country, as well as the opportunities and privileges given to dedicated professionals in the education sector—teachers. Additionally, the importance of new reforms aimed at fundamentally reforming and improving the education and training system is acknowledged.*

Key words: *Education, upbringing, pedagogues, selection, research.*

Respublikamizning mustaqillikka erishishi fanning turli yo'nalishlarda rivojlanishiga keng yo'l ochib berdi. Bu jarayonda ta'lim sohasi jonkuyar vakillarining mashaqqatli mehnatlari va ijodiy izlanishlari alohida ahamiyatga ega. Zero, 2020-yil, 31-yanvar kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev olimlar, yosh tadqiqotchilar, ilmiy-tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuv chog'ida "Ilmiy ishlanmalarni joriy qilish samaradorligini oshirish, buning uchun tadqiqotlarning tarmoq korxonalari ehtiyojiga hamohangligini ta'minlash muhim"ligini ta'kidlab o'tdilar [1].

Respublikamizda ta'lim sifati va samaradorligiga har qachongidan ham ko'ra jiddiy ahamiyat berilmoqda. Qabul qilinayotgan qarorlar, farmoyishlar, ularning bajarilishini, sifat va samaradorligini ta'lim tizimiga ta'siri hamda bular haqida alohida qayg'urishlar bugungi kuni eng dolzarb masalasiga aylanmoqda.

Yangi O'zbekistonimizda ta'lim-tarbiya borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z borganda, pedagoglarga berilayotgan e'tirof haqida gapirish o'rindir. 2024yilning 1-fevralida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi 901-son Qonuni barcha yurtdoshlarimizni cheksiz quvontirdi [2]. Chunki, har bir soha

